

8. Қўшжонов М. Маъно ва мезон. – Б. 94-102.

9. Қўшжонов М. Ҳаёт ва қаҳрамон. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – Б. 92 – 153.

10. Шарафиддинов О. Танланган асарлар. – Тошкент: Sharq, 2019. – Б. 493.

11. Шарафиддинов О. Танланган асарлар. – Тошкент: Sharq, 2019. – Б. 496.

Sh.Yusupova, ToshDO‘TAU doktoranti

TIBBIYOTDA SUGGESTIV NUTQIY TA’SIRNING QO‘LLANILISHI

Annotatsiya. Ushbu maqolada suggestiv nutqiy ta’sirning tibbiyotda, xususan, psixoterapiyada bemorlarda tuzalishga ishonch uyg‘otish va so‘z kuchi yordamida davolash maqsadlarida qo‘llanilishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: suggestiya, suggestiv nutqiy ta’sir, tibbiyot, psixoterapiya, placebo effekt, nocebo effekt.

THE APPLICATION OF SUGGESTIVE SPEECH INFLUENCE IN MEDICINE

Abstract. This article analyzes the use of suggestive speech influence in medicine, particularly in psychotherapy, for the purpose of instilling confidence in recovery in patients and treating them through the power of words.

Keywords: suggestion, suggestive speech influence, medicine, psychotherapy, placebo effect, nocebo effect.

ПРИМЕНЕНИЕ СУГГЕСТИВНОГО РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация. В данной статье анализируется применение суггестивного речевого воздействия в медицине, в частности в психотерапии, с целью формирования у пациентов уверенности в выздоровлении и лечения с помощью силы слова.

Ключевые слова: суггестия, суггестивное речевое воздействие, медицина, психотерапия, эффект плацебо, эффект ноцебо.

Kirish

“Suggestiya” termini asli psixologiyaga tegishli bo‘lib, fanlar integratsiyalashuvi, nutqiy ta’sir va suggestiya hodisalarining ommalashuvi natijasida so‘nggi yillarda ushbu termin tilshunos olimlar tomonidan ham faol qo‘llanila boshlandi. Chunki ushbu murakkab psixologik hodisa inson nutqiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, suggestiyani amalga oshirishda eng asosiy vosita til hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

“Suggestiya psixologiyada insonni tanqidiy yondashmasdan ishonish yoki muayyan harakatni bajarishga undash jarayoni. Suggestiya, odatda, verbal ko‘rinishda bo‘ladi va vizual yoki boshqa biror sezgi organi orqali ham yuzaga kelishi mumkin [1]. Ko‘rinadiki, suggestiya verbal xarakterga ega, ya‘ni aksariyat hollarda suggestiv ta‘sirning yuzaga chiqishida til asosiy o‘rinni egallaydi. Ekstralingvistik vositalar esa suggestiyaning amalga oshish ehtimolini kuchaytiradi, verbal vositalarga yordamchi sifatida qo‘llanadi. Boshqacha aytganda, “suggestiya deganda axborot tanqidiy mulohaza qilinmaydigan va “ishonch asosida” qabul qilinadigan ma‘lumot berish usuli tushuniladi” [2].

Suggestiv nutqiy ta‘sir quyidagi shaklda amalga oshiriladi: so‘zlovchi tinglovchidan uning biror harakatni amalga oshirishini, biror masalada qarashlarini o‘zgartirishini istaydi. Psixoterapevtik muolaja misolida olsak, shifokor bemorning biror salbiy odatidan voz kechishini, bu harakatni to‘xtatishini maqsad qiladi. Bemorning maqsadi ham aslida uyg‘un bo‘ladi, biroq bu harakatni irodali ravishda o‘zi to‘xtata olmaydi, shu sababdan shifokordan yordam so‘raydi. Psixoterapevt muolaja davomida bemorning ongostiga ta‘sir o‘tkazadi va uni salbiy odatidan voz kechishga undaydi. Bu jarayon verbal vositalar yordamida amalga oshiriladi, ya‘ni maxsus tanlangan fonetik, leksik, grammatik vositalardan iborat nutq yordamida bemorga ta‘sir ko‘rsatiladi. Nutq bemorning ongostiga ta‘sir ko‘rsatish orqali uning ongini dasturlash, bemorni ishontirish, qarorlarini o‘zgartirish vazifasini bajaradi. Shuningdek, bu jarayonda ekstralingvistik vositalar (shifokor ovoz toni, tempi, musiqa, xonadagi sukunat kabi) ham ahamiyatlidir. Muolaja ijobiy yakunlansa, bemor o‘zi voz kechmoqchi bo‘lgan salbiy odatdan xalos bo‘ladi. Suggestiv nutqiy ta‘sir faqat tibbiyot yoki psixoterapiya bilan cheklanmaydi, psixologiyada, siyosatda, ta‘limiy maqsadlarda ham suggestiya keng qo‘llaniladi.

Tahlillar va natijalar

Suggestiv nutqiy ta‘sir tibbiyotda samarali qo‘llaniladi. N.Fusko rahbarligida tadqiqotchilar tajriba o‘tkazganlar. Ular periferall venani katerterlashdan oldin bemorlarni uch guruhga ajratganlar. Shifokorlar tomonidan birinchi guruh bemorlarga ijobiy, ikkinchi guruh bemorlarga salbiy mazmunga ega lingvistik birliklar orqali tibbiy muolajaning qanday o‘tishi haqida ko‘rsatma berilgan. Uchinchi guruh uchun esa neytral so‘zlardan foydalanganlar. Tajriba natijalariga ko‘ra muolajadan oldin ijobiy mazmunli gipnotik muloqot o‘tkazilgan bemorlar kamroq og‘riqni his qilganlarini bildirganlar. Salbiy konnotatsiyaga ega bo‘lgan lisoniy vositalarni tinglagan bemorlar esa ko‘proq og‘riq va noqulaylik his qilganlar. Mualliflar shunday xulosaga kelganlar: “Muloqot qobiliyati tibbiy g‘amxo‘rlikning asosiy elementi sanaladi. Biroq, ko‘pincha, tibbiyot xodimlari bemorlarni salbiy konnotatsiyaga ega so‘zlar bilan kutiladigan og‘riq haqida ogohlantiradilar (masalan, “og‘riqli”, “chaqib oladigan” kabi). Bunday munosabat bemorlarga yordam beradi, degan qarash mavjud. Aslida esa salbiy hissiyotlarga bog‘liq til vositalaridan foydalanish og‘riq va komfort persepsiyasini boshqaradi. Bemorni muolaja og‘riqli bo‘ladi, deb ogohlantirish ko‘proq og‘riq va hayajonga sabab bo‘ladi hamda nocebo effekti (bemorning davolanishga bo‘lgan salbiy kutishlari)ni keltirib chiqaradi. Aksincha, ijobiy so‘zlarni qo‘llash bemor komfortini ta‘minlashga yordam beradi” [3]. Tibbiyotda *placebo effect* va *nocebo effect* tushunchalari keng qo‘llaniladi. *Placebo effect* – bemorning tuzalishiga bo‘lgan ishonchi, umidlari, yaxshi niyatlari asosida

ahvoli yaxshilanishiga erishishni anglatadi, *nocebo effect* esa buning aksidir. Aynan soʻz yordamida bemorlarda placebo effectni yarata olish suggestiv taʼsir natijalaridan biri hisoblanadi.

J.Bollinger va boshqalar tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotda gipnotik suggestiyalarning tamakiga qaramlikni tashlashdagi foydasi oʻrganilgan va yuqori taʼsirchanlikka ega shaxslarda bu usul yordam berishi mumkinligi aniqlangan [4]. Kognitiv nuqtayi nazardan, gipnotik suggestiya “yuqoridan pastga tartibga solishning oʻziga xos shakli” sifatida tavsiflangan boʻlib, u vazifani bajarishga xalaqit beradigan chalgʻituvchilarning kuchini kamaytirishi mumkin. Bu oʻz-oʻzidan yaxshiroq kognitiv nazoratni keltirib chiqarmaydi; balki kognitiv nazoratga boʻlgan ehtiyojni bartaraf qilishi mumkin [4]. Shu sababli psixoterapiyada tamaki, ichkilik, narkotik moddalarga qaramlik aynan suggestiyalar yordamida davolanadi. Psixoterapiya gipnoz, ishontirish bilan davolash usuli [5] sanaladi va psixoterapiyada bemorlar soʻzning sehrli kuchi orqali shifo topadilar. Psixoterapiya [psixo... va terapiya] – ruhiy kasal bemorlarni davolash maqsadida soʻz, xushmuomalalik bilan hamda qulay sharoit yaratish orqali ular ongiga psixik taʼsir etish. Umumiy va xususiy (yoki maxsus) psixoterapiya farqlanadi. Umumiy psixoterapiya bu shifokorning bemor bilan muloqotlari jarayoni, bunda turli ruhiy taʼsirotlar bemor shaxsiga, uning tuzalishiga ishonch hosil qilish, uni tinchlantirishga tibbiy xodimlarning (vrachlar) notoʻgʻri harakatlari tufayli paydo boʻladigan holatlarning oldini olishga qaratiladi. Bu barcha davolash choralari ichida yordamchi tadbir hisoblanadi. Xususiy psixoterapiyaning tushuntirish, suhbat oʻtkazish, ishontirish (bedorlik va gipnoz holatlarida), oʻz-oʻzini ishontirish (autogen mashq) va boshqa xillari bor. Psixoterapiyada asosiy qurol soʻz hisoblanadi. Soʻz qudrati, uning shifobaxsh taʼsiri qadim zamonlardan maʼlum. I.P.Pavlov soʻzning oliy nerv faoliyatida qudratli qoʻzgʻatuvchi ekanini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Gipnoz vaqtida psixoterapevtning soʻzi bosh miya poʻstloq qismining maʼlum bir yerida kuchli qoʻzgʻalish oʻchogʻini vujudga keltiradi va tormozlanish holatiga olib keladi. Bemor bilan shifokor oʻrtasida olib boriladigan tushuntirish suhbat psixoterapiyaning yetakchi usuli boʻlib, u toʻgʻri olib borilganda har qanday bemor ham tinchlanadi, ham dardi yengillashadi. Ishontirish usuli eng keng tarqalgan. Muhimi, bemorni ishontirish, suhbat oqilona va mulohaza bilan olib borilishi lozim. Tushuntirish va ishontirish, odatda, birgalikda olib boriladi. Bunda shifokor bilan bemor oʻrtasida oʻrnatilgan munosabat muhim oʻrin tutadi. Shifokorning bemorga va bemorning oʻz-oʻziga taʼsir koʻrsatishi psixoterapiyaning muhim usullaridan hisoblanadi. Bedorlik holatida taʼsir etishdan maqsad u yoki bu kasallikni bartaraf etishgina emas, balki bemorni bu holatdan tuzalib ketishiga ishontirish va bunda oʻz organizmining kuchiga ishonchini mustahkamlashdan iborat [6]. Psixoterapiya “qalb va ruhni davolash” degan maʼnoni anglatadi. Tibbiyot paydo boʻlgandan beri psixoterapiya usulidan keng foydalanilgan. Psixoterapiya usuli asli Sharqda tarqalgan boʻlib, bemorlarni davolashda u eng samarali hisoblangan. Abu Ali ibn Sino, Abu Bakr ar-Roziy, Ismoil Jurjoniy, al-Kavrakiy Xazoraspiy kabi buyuk allomalar oʻzlarining davolash usullarida giyohlardan tashqari, psixoterapiya usullarini ham qoʻllashgan. Asab va ruhiy kasalliklar bilan yotib qolgan bemorlar ularning tashrifi hamda ishlatgan soʻzlaridan tuzalib, oyoqqa turib ketganlar. Soʻz buyuk kuchdir. Psixoterapiyaning asosiy maqsadi ham soʻzni topib ishlata bilishda. Soʻzni bemorni davoshda

ishlata olish ham bir san'at. So'z tibbiy psixologning asosiy quroli bo'lib, undan o'ta ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerak[7].

Xulosa

Shunday qilib, psixoterapiyada bemorlarda shifo topishga ishonchni mustahkamlash, ularni so'z yordamida davolash muhim sanaladi. Psixoterapevtik muolajalarda ruhiy buzilishlar (vahima, sarosima kabi) va psixik qaramlik (chekish, ichish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, qimorbozlik, videoo'yinlarga qaramlik)ni davolashda suggestiyani asosiy vosita sifatida qo'llaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.britannica.com/science/suggestion>
2. Авдеенко И. Структура и суггестивные свойства вербальных составляющих рекламного текста: Автореф. дисс. ...канд. филол.наук. – Барнаул, 2001. – 23 с.
3. Fusco N., et al. Hypnosis and communication reduce pain and anxiety in peripheral intravenous cannulation: Effect of Language and Confusion on Pain During Peripheral Intravenous Catheterization (KTHYPE), a multicentre randomised trial//British Journal of Anaesthesia, 2020, 124 (3). – P.292-298.
4. Bollinger J., et al. Effect of hypnotic suggestion on cognition and craving in smokers//Addictive Behaviors Reports. Volume 11. June 20, 100220//https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853219300574.
5. Usmanxodjayev A., Abilov O'., Turaxanova M. Tibbiy atamalar lug'ati. – Toshkent, 2022. – B.279.
6. Тиббиёт энциклопедияси / Туз.: З.Солихўжаев [ва бошқ.]. – Тошкент: 2016.
7. Ibodullayev Z. Tibbiyot psixologiyasi. – Toshkent, 2019.

Sh. Yusupova, ToshDO'TAU doktoranti

ILLOKUTIV MAQSADLARGA KO'RA NUTQIY TA'SIR TURLARI

Annotatsiya. Maqolada nutqiy ta'sir turlari illokutiv nutq aktlari nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. L.Fedorova va Y.Shelestyuk tasniflari keltirilib, ular o'zbek, ingliz va rus tillaridan olingan misollar yordamida izohlangan.

Kalit so'zlar: nutqiy ta'sir, illokutiv nutq aktlari, adresant, adresat.

TYPES OF SPEECH INFLUENCE ACCORDING TO ILLOCUTIONARY PURPOSES